

GAP TARKIBIDA KVANTITATIV SINTAKSEMALARNING QIYOSIY- TIPOLOGIK TADQIQI (INGLIZ VA O'ZBEK TILLARI MISOLIDA)

Sitora Nishanova Abduraimovna

Samarkand davlat chet tillar instituti

Ikkinchi chet tillar kafedrasasi o'qituvchisi

nishanova_2023@bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11213422>

Annotatsiya. Ingliz va o'zbek tillari misolida kvantitativ sintaksema asosan kategorial differensial sintaktik-semantik belgilardan qiyosiy tipologiya doirasida tahlil qilish mumkin. Mazkur maqoloda kategorial belgilardan sintaksemalar doirasida paradigmatic qatorini aniqlashga to'xtalib o'tamiz.

Annotation. On the example of English and Uzbek, the quantitative syntax can be analyzed mainly from categorical differential syntactic-semantic characters in the framework of comparative typology. This article explains that dwell on the definition of a paradigmatic series from categorical characters in the framework of syntax.

Kalit so'zlar: kvantitativ, kvalitativ, tipologik, morfologiya, kesim

Tipologiya fani tillar sistemalarining turli iyerarxik birliklarini qiyosan umumlashtirib o'rganadi va mazmun rejaga muvofiq, formal tipologiya, semantik tipologiyaga bo'linadi.

Formal tipologiya ifoda rejasi birliklarining tipologik xususiyatlarini o'rganib, fonologik, morfologik va sintaktik tipologiyadan tashkil topadi.¹

Formal tipologiya asosan tilning morfologik va sintaktik yaruslarining formal tomonlariga ko'proq ahamiyat berib, ularning ma'lum struktur belgilarini turli tillar tizimida o'rganadi.

Semantik tipologiya mazmun rejasi birliklarini tipologik tadqiq qiladi. Mazmun rejasi deganda tilning semantik strukturasi tushuniladi. Tipologik qiyoslash semantik qiyoslashni ham o'z ichiga oladi. Semantik qiyoslash semantik tipologiya asosida yuzaga keladi. Semantik tipologiya semantik kategoriyalarning ifodalanishidagi mushtaraklikni mavhumlashtiradi va ma'lum tushunchalarning turli tillar tizimi ifoda rejasi birliklari vositasida talqin etilishini o'rganadi. Turli tillar lug'atlarini tuzishda, bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilishda semantik tipologiya qonunlarining amaliy ahamiyati katta.

Tillar har xil bo'lsa ham ularning tizimidagi ma'lum semantik kategoriyalarni ifodalovchi so'zlar muayyan guruhlarni tashkil qiladi. Semantik tipologiyada ba'zi kategoriyalar umumiy, ba'zilari esa faqat ayrim tillargagina

¹ Б.Ю.Городецкий. К проблеме семантической типологии. Из-во МГУ. 1969, стр. 125-126.

xos bo'ladi. Semantik tipologiya semantik maydonni aniqlashda katta rol o'ynaydi.

Ushbu maqoladan kutilayotgan maqsad kesim o'rnida kelgan elementlarning differensial sintaktik va semantik belgilarini aniqlash, ularning tipologiyasini hamda har ikkala tilda kesim o'rnida kelgan sintaktik elementlardagi izomorflik va allomorflik ko'rinishlarini topish, ularning ifoda variantlarini aniqlash, hamda u yoki bu sintaktik aloqalar yordamida qanday differensial sintaktik va semantik belgilar bilan birika olishini aniqlashdan iboratdir. Ma'lumki, gapda har qanday sintaktik o'rin sintaksemalarga ajratishda asos qilib olinishi mumkin. Lekin, mazkur ishda ingliz va o'zbek tilidagi gaplarda kesim o'rnida kelgan sintaktik birlik asos qilinib olinadi.

Umuman, gapdagi komponentlarni sintaksemalarga ajratib tahlil qilish har bir elementni u yoki bu o'rinda sintaktik qatlamda semantik maydonini topishdir. Masalan, bir element har ikkala tillarda ham turlicha komponentli gaplarda turli o'rinlarda kelib, har xil semantik maydonga ega bo'lishi mumkin. Ingliz tilidagi *a pen* va o'zbek tilidagi *ruchka* so'zini olsak, quyidagi gaplarda yuqorida aytilgan fikrning guvohi bo'lishimiz mumkin :

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. <i>I buy a pen.</i> | 1. Men <i>ruchka</i> sotib olaman. |
| 2. <i>A pen writes.</i> | 2. <i>Ruchka</i> yozadi. |
| 3. <i>I write with a pen.</i> | 3. Men <i>ruchka bilan</i> yozaman. |

Agarda *pen*, *ruchka* so'zlarining leksik ma'nosidan kelib chiqadigan bo'lsak, bu so'zlar predmetni ifoda etadi, ammo sintaktik qatlamda har xil semantik maydonga ega bo'ladi. Birinchi gapda *a pen*, *ruchka* so'zlari kategorial belgilardan substansiallikka ega bo'lib, nokategorial belgilardan esa obyektlik, ikkinchi gapda agenslik (harakat ijrochisi) belgisini oladi. Uchinchi gapda esa substansiallik belgisidan tashqari *with a pen*, *ruchka bilan* so'zlari instrumentallik belgisiga ega bo'ladi. Bu gaplarning sintaksem modellari quyidagichadir:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Ingliz tilida: | O'zbek tilida: |
| (1) Sb Ag . Pr Ac . <u>Sb Ob</u> ; | (1) Sb Ag . <u>Sb Ob</u> . Pr Ac; |
| (2) <u>Sb Ag</u> . Pr Ac; | (2) <u>Sb Ag</u> . Pr Ac; |
| (3) Sb Ag . Pr Ac . <u>Sb Ins</u> ; | (3) Sb Ag . <u>Sb Ins</u> . Pr Ac; |

Ko'rinib turibdiki, *pen*, *ruchka* so'zlari sintaktik qatlamda har ikkala tillardagi gaplarda kategorial belgilardan substansiallikka ega bo'lsa, nokategorial, differensial sintaktik-semantik belgilardan turli o'rinlarda turlicha, ya'ni obyektlik, agenslik, instrumentlik belgilarga egadir.

Ammo, bu ishimizda faqat kesim o'rnida kelgan sintaktik birliklar har ikkala tillardagi gaplar misolida tadqiq etiladi. Sintaksemalarga ajratib tahlil qilishda asosan uchta kategorial belgilar aniqlanadi. Bular prosessuallik, substansiallik va kvalifikativlikdir.² Ular asosida esa bir qancha nokategorial belgilar aniqlanadi. Bu kategorial belgilardan kesim o'rnida kelgan kvalifikativ sintaksemalarni ingliz va o'zbek tillari misolida ko'rib chiqamiz.

Kvantitativlik differensial sintaktik semantik belgi bo'lib, kvalifikativlikning nokategorial belgilaridan biri hisoblanadi. U gapdagi NP1 o'rnida kelgan elementga son vazifasini yuklaydi: 1) *He was eleven and Cheese-Face was thirteen (JLM,145) – U paytda Martin o'n birda, Moy Qovoq esa o'n uchda edi (JLM, 141); 2) She was nearly forty (SMP,50); Davlat narxi esa bor-yo'g'i o'n ming (TMD, 432); 3) *Ettore was twenty three (EHF,90); Bir jo'ra atlas ikki yuz so'm ekan (TMD, 95).**

Gaplarda NP2 o'rnida kelgan elementlar, ya'ni 1) *was eleven, was thirteen, o'n birda, o'n uchda edi; 2) was forty, o'n ming; 3) was twenty three, ikki yuz so'm ekan* so'zlari NP1 o'rnida kelgan *He, Cheese-Face, U, Moy Qovoq, She, narxi, Ettore, atlas* kabi sintaktik birliklarni son jihatdan izohlab, ifodalangan kvantitativlik belgisini ularga yuklaydi.

Faktik materiallarga qaraganimizda gapda NP2 o'rnida kelgan element kvantitativlikdan tashqari elektivlik (tanlov) belgisini ham o'z ichiga olishi mumkin: 4) *She was one of them (JLM,25) – U o'shalardan biri*

5) *She is one in a shadow (SMP,214) – U mingdan biri*

Ma'lumki, ingliz tilida kvantitativlik differensial sintaktik – semantik belgisi *to be* fe'lining shaxsli shakli va sonning birikishi bilan ifodalansa, o'zbek tilida esa hozirgi zamonda yaxlit son bilan, o'tgan yoki kelasi zamonlarda *son + ko'makchi* yoki *to'liqsiz fe'l* yordamida ifodalanadi.

Xulosa

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash kerakki, ingliz va o'zbek tillaridagi kesim o'rnida kelgan elementlarning differensial sintaktik-semantik belgilarini sintaktik qatlamda tahlil qilishga bag'ishlanadi. Sintaksemalarga ajratib tahlil qilishdan asosiy maqsad, har ikkala tildagi gaplarda kesim o'rnida kelgan elementlarning gapdagi tutgan o'rniga ko'ra semantik maydonini aniqlashdan iborat.

² Процессуаллик-иш харакатни ёки ҳолатни ифодаловчи синтактик birlikдир; Субстанциаллик-шахсни, предметни от, олмош кабилар ёрдамида ифодаланишидир; Квалifikативлик-предмет ёки шахсининг белгиси, сони, иш-харакат бажарилиш тарзини ифодалайди. Қаранг: Мухин А.М. Синтаксесный анализ и проблемы уровней языка. – Ленинград: Наука. Ленинград. отделение, 1980. –304 с.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Каримов И.А. Баркамол авлод - Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. – Тошкент: Ўзбекистон, 1998. – 64 б.
2. Адмони В.Г. Структурно-смысловая ядро предложения // Члены предложения в языках различных типов. – Л.: Наука, 1972. – С. 3-17.
3. Акрамов Т. Именные сказуемые в современном узбекском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Ташкент: ТГУ, 1967. – 26 с.
4. Аракин В.Д. Сравнительная типология английского и русского языков. – Л.: Просвещение, 1979. - 259 с.
5. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М.: СЭ, 1969. – 608 с.

